

Rôle de l'auto-efficacité perçue dans le comportement de communication scientifique des chercheur.e.s en SHS.

Dr Cheikh NDIAYE

Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille (CISAM), Aix-Marseille Université

Multiservices - Africaine d'Affaires et de Médiations (MaaM), Sénégal

Article paru dans la Revue MINERVA NAUKA.KOM, 003, décembre 2024, p. 13-38.

Résumé. La communication de la science a une importance cruciale : diffusion des connaissances, régulation de la concurrence, etc. Elle est, de nos jours, influencée par diverses exigences institutionnelles et sociales dont l'évaluation de la recherche qui détermine de nombreux avantages : accès aux financements, reconnaissance positive, etc. Face à la double injonction – de prescriptions externes et d'une autorégulation au sein du champ scientifique - le chercheur adopte des stratégies variées allant de la conformité à la déviance, pour atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. Ces dynamiques soulèvent des questions sur leur comportement et les facteurs guidant leurs choix que nous essayons de comprendre à travers cette étude, en examinant le rôle de la compétence perçue. La théorie du comportement planifié (TCP) est utilisée pour étudier la prévisibilité et la compréhension du comportement humain, en se concentrant sur l'intention, l'attitude, les normes sociales et la perception du contrôle. L'impact de cette dernière a été évalué dans une enquête auprès de 100 chercheurs. Les résultats montrent que la maîtrise de la publication scientifique varie, avec une confiance élevée dans les collaborations nationales et la publication dans des revues évaluées par les pairs, mais une maîtrise moindre dans la publication en anglais et l'utilisation des médias numériques. L'analyse par régression révèle une corrélation modérée mais significative entre le contrôle perçu et le comportement, suggérant que le renforcement de la perception de contrôle peut améliorer les comportements de communication scientifique. La formation et le développement des compétences en communication sont essentiels pour accroître la productivité scientifique.

Mots- clés : publication scientifique, évaluation de la recherche, théorie du comportement planifié, comportement humain, comportement de communication, contrôle perçu, compétence.

Role of Perceived Self-Efficacy in the Scientific Communication Behavior of Researchers in the Humanities and Social Sciences.

Summary. The communication of science holds crucial importance: dissemination of knowledge, regulation of competition, and more. Today, it is influenced by various institutional and social demands, including research evaluation, which determines numerous benefits such as access to funding and positive recognition. Faced with dual pressures—from external prescriptions and self-regulation within the scientific field—researchers adopt various strategies ranging from compliance to deviance to achieve their personal and professional goals. These dynamics raise questions about their behavior and the factors guiding their choices, which we attempt to understand through this study by examining the role of perceived competence. The Theory of Planned Behavior (TPB) is used to study the predictability and understanding of human behavior, focusing on intention, attitude, social norms, and perceived control. The impact of the latter was evaluated in a survey of 100 researchers. The results show that the mastery of scientific publication varies, with high confidence in national collaborations and publication in peer-reviewed journals, but less mastery in publishing in English and digital media use. Regression analysis reveals a moderate but significant correlation between perceived control and behavior, suggesting that strengthening the perception of control can improve scientific communication behaviors. Training and skill development in communication are essential to increase scientific productivity.

Keywords : scientific publication, research evaluation, theory of planned behavior, human behavior, communication behavior, perceived control, competence.

Ce travail a été soutenu par CISAM+, projet France 2030 ayant bénéficié d'une aide de l'Etat gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d'Investissements d'avenir ExcellencES portant la référence « ANR-21-EXES-0001 »

Introduction

La communication de la science joue un rôle crucial dans la vie du chercheur, quel que soit son domaine ou sa discipline. Elle est un moyen de diffusion de ses connaissances produites, un outil de sa valorisation individuelle, mais aussi de régulation de sa compétition avec ses pairs. Aujourd'hui, elle est au croisement de prescrits divers (politiques institutionnelles, exigences des organismes de financement, attentes de pairs, etc.) qui s'ajoutent aux contraintes propres au contexte socioprofessionnel. L'évaluation de la recherche est, à la fois, une régulation externe - avec des exigences extérieures au champ scientifique - et introjectée, comme le note M. Beaudoin (2019, p. 22). Elle impose, selon F. Guay, de « présenter une image de soi positive aux autres, de se faire remarquer, ou encore d'éviter des émotions déplaisantes » (2023). P Bourdieu relève autour de cette communication, des enjeux liés au monopole de la compétence scientifique et à ses effets sur l'auto-accomplissement du chercheur, l'évolution de carrière, l'accès aux financements, la reconnaissance et bien d'autres avantages professionnels (1976, p. 89).

Le chercheur fait face à l'évaluation de la recherche, comme à une double injonction. D'une part des prescrits susmentionnés et de l'autre d'un espace social de la science qui s'autorégule et garantit (en tant qu'actrice et institution) son propre fonctionnement. Ce modèle induit des pressions envers ses membres auxquelles ils doivent s'adapter. Ces prescriptions oscillent entre les impositions externes et internes, une dualité qui engendre des défis auxquels le chercheur doit faire face selon P. Bourdieu : intégration sociale, obtention de positions sociales (1980, p. 3). Une confrontation pouvant lui apporter des propriétés « matérielles ou symboliques, subjectives ou objectives plus prestigieuses ou plus rémunératrices » comme le note G. Sarter (2021) ou par un cumul de ces différents privilèges comme le théorise le sociologue américain R. Merton, à travers l'effet Saint-Mathieu, dans son article publié en 1968. En ce sens, le chercheur adopte sciemment des stratégies pouvant aller du conformisme (collaboration et cosignature notées par V. Larivière et ses coauteurs(2004, p. 38)) à la rébellion contre les normes comme suggéré par F. Carugati (2015, p. 1) en fonction de la manière dont ces pressions sont négociées pour atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels. Ces dynamiques soulèvent plusieurs questions clés, notamment la façon dont le chercheur navigue entre les pressions et les ambitions, leurs stratégies adaptatives développées dans ce contexte de double injonction, les facteurs guidant le choix de ces stratégies ou encore la manière dont elles affectent leur dynamique sociale.

Toute stratégie adaptative référant à une construction propre, la question principale porte sur les facteurs déterminants son adoption, notamment leurs rôles spécifiques dans cette évolution. Il s'agit ainsi de comprendre le comportement adopté à travers une focale sur l'individu et son observation, en étudiant ses interactions avec son milieu selon N. Ben Abdallah (2012, p. 142). Ainsi, cet article vise à comprendre le rôle de la compétence dans le processus de changement comportemental. Pour ce faire, nous proposons une méthodologie adaptée de la théorie du comportement planifié (TCP), mobilisée dans une approche hypothéticodéductive grâce à une enquête, auprès de cent (100) chercheur.e.s en sciences humaines et sociales. Elle les invitait à

expliquer le rôle de leur auto-efficacité perçue dans la construction de leur stratégie communicationnelle, en postulant une influence positive de leur sentiment de contrôle sur le changement comportemental.

Le plan indique la méthodologie de recherche adoptée, présente les analyses des données collectées et leurs discussions effectuées ainsi que les perspectives de cette étude.

I. Le comportement planifié comme modèle théorique

Les actions humaines sont considérées par M. Thibodeau comme des produits psychologiques (2014, p. 345) intelligibles, selon M.-C. Doucet, par l'examen de leurs subjectivités génératrices : motivations, croyances, valeurs, etc. (2009, p. 41-42). De ce fait, diverses théories - comportement adaptatif, autodétermination, action raisonnée, comportement planifié - relevées notamment par H. Kefi (2010, p. 49-51) proposent leur compréhension à partir des instruments ou des motivations du changement par exemple. Développée par Ajzen, la théorie du comportement planifié (TCP) énonce la prédictibilité du comportement humain. En effet, pour les tenants de la théorie dont J.-P. Leyens et V. Yzerbyt, un individu est enclin à faire une action quand il la juge pertinente et s'en estime capable.

La TCP pose le comportement comme une réaction observable dans une situation précise. En tant que « moyen dont l'individu dispose pour affronter les variations permanentes de ses milieux intérieur et extérieur », selon A.-M. Toniolo (2009, p. 160), il résulte « d'un processus cognitif et émotionnel » du point de vue de H. Kefi (2010, p. 52) dans lequel quatre variables sont déterminantes : intention, attitude, normes sociales et contrôle perçu. L'intention comportementale est le dessein de faire autant que l'intensité de l'effort envisagé en ce sens pour Sahli et ces coautrices (2018, p. 26). L'attitude est un « état mental et neuropsychologique de préparation de l'action » selon M. Formarier qui cite Allport (2012, p. 81). Basée sur les croyances, elle exprime un ressenti positif ou négatif à l'égard de l'intention et des normes sociales. Ces dernières, en tant que règles perçues, définissent ce qui est acceptable et approprié au sein d'un groupe (Unicef, 2021, p. 1). Le contrôle perçu est également un produit de croyances. Tout changement comportemental est contraint par des facteurs exogènes (délais, moyens, etc.) qui affectent l'intention d'agir d'un individu, puisqu'il se fixe surtout les buts qu'il se juge capable d'atteindre. Cette assurance auto-efficacité perçue - lui permet d'œuvrer à atteindre son but et d'y persévérer malgré les difficultés (P.-H. François, 2004, p. 52-53 ; M.-G. Acuite, 2011, p. 1). Un principal apport de la TCP est de considérer les facteurs liés au contrôle comportemental, ce qui est important pour étudier le comportement communicationnel adaptatif de chercheurs.

Le recours à cette théorie psychosociale, en sciences de l'information et de la communication (SIC) s'explique doublement. D'abord, divers auteurs en SIC ont associé psychologie et communication (Mucchielli, 1995 ; Markova, 2005 ; Chabrol et Radu, 2008 ; Abric, 2019) en empruntant à la première une méthode pour étudier des questions liées à la seconde. Plus récemment des études doctorales ont examiné les facteurs d'engagement des doctorants dans la vulgarisation scientifique (Maillot, 2018) et les stratégies de communication des chercheurs (Ndiaye, 2023). Ensuite, la mobilisation de facteurs personnels (personnalité, valeurs, etc.), sociaux (sexe, âge, etc.) et informationnels (ex. expérience) peut permettre de comprendre le changement comportemental et ses motivations. La littérature savante montre son utilisation dans des études sur le bien-être, le travail, la démocratie, la religion, le sport, la déviance, etc. (Cestac & Meyer, 2010). La validité empirique de cette TCP est établie (Ajzen, 1991 ; Godin & Kok, 1996 ; Albarracin, Johnson, Fishbein, & Muellerleile, 2001 ; Armitage & Conner,

2001), avec des scores de prédiction de 25 à 40 % des variables et de leur variance commune avec les comportements analysés (Armitage & Conner, 2001 ; Houme, 2009).

La TCP interroge les mécanismes adaptatifs, notamment applicables à la communication du chercheur. Nous faisons le choix d'isoler la variable « perception de contrôle », car représentée positivement, elle est proportionnelle aux chances d'adopter l'attitude. Elle peut également affranchir d'une intention d'adaptation dans la formation du comportement final comme le montrent N. Roland, M. Frenay et G. Boudrenghien (2018, p. 225).

Évaluer le contrôle perçu implique de recueillir l'avis d'une personne sur sa capacité à adopter un comportement et son autonomie à conduire ce changement efficacement (Fishbein & Ajzen, 2010). Nous avons utilisé un questionnaire (cf. tableau 1 ci-dessous) regroupant douze (12) compétences liées à six (6) catégories. Le niveau de maîtrise de ces énoncés est mesuré à partir d'une échelle graduée (sept points allant de « maîtrise totale » à « absence de maîtrise »).

Catégories de compétences	Compétences spécifiques dont on évalue le niveau de maîtrise
Linguistique	Publier en langue anglaise
Collaborative	Publier avec d'autres collègues au niveau local/national
	Publier avec d'autres collègues à l'international
Editoriale	Publier des articles de revues
	Publier des livres et chapitres d'ouvrages
Qualité	Publier dans des revues évaluées par les pairs
	Publier dans les revues à fort impact facteur
	Publier des livres et chapitres évalués par les pairs
Libre accès	Publier en libre accès, avoir une démarche de science ouverte
Autres communications	Utiliser les réseaux sociaux académiques
	Faire de la vulgarisation/médiation scientifique
	Publier un blog ou carnet de recherche

Tableau 1 : énoncés de recueil d'informations sur la perception de contrôle

II. Le terrain et les répondants

Les Maisons des Sciences de l'Homme (MSH) sont des instruments de recherche et d'appui à la recherche. La structure interdisciplinaire, l'intégration technologique avancée, l'ancrage territorial, l'ouverture internationale, la communication organisée font partie de leurs traits et favorisent l'échange de savoirs et la collaboration entre chercheurs. Elles sont regroupées au sein du Réseau National (Rn-MSH) garant d'un référentiel et de son suivi, de valeurs communes et d'une géographie maîtrisée (23 MSH réparties sur le territoire français). Ce réseau constitue donc un terrain d'étude privilégié pour comprendre leurs pratiques de communication, ainsi que leurs adaptations face aux défis variés que posent des environnements en constante évolution.

Le questionnaire a été testé auprès de 25 chercheur.e.s, affiné d'après leurs retours et administré entre septembre 2022 et mai 2023. Sur un objectif de 200 répondants, 100 réponses exploitables ont été obtenues de chercheur.e.s ayant au moins une publication. Les répondants, issus de dix-sept MSH, soit 74 % des membres du Rn-MSH, sont des personnels des organismes de recherche (26 %) et universités ou écoles supérieures (74 %) dont le niveau d'expérience ou l'ancienneté professionnelle peuvent vérifier le cycle de production de Merton (faible en début de carrière, intense en médiane et réduite à la fin). 32 % des votants sont des doctorant.e.s et docteur.e.s ; 41% des maîtres.ses de conférences et chargé.e.s de recherche, tandis que les

professeur.e.s d'université et directeurs/trices de recherche fournissent 27 % des réponses. Ces statuts correspondent aux catégories soumises à l'évaluation et aux injonctions à diffuser la connaissance. L'affiliation disciplinaire donne 4% en santé et 6% en sciences exactes, 7 % sont pluridisciplinaires, les sciences juridiques, économiques et de gestion font 12 % et les lettres et sciences humaines 71 % du score total. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes (57 contre 43). Cette répartition assure une couverture géographique, une diversité disciplinaire et des statuts professionnels, une prise en compte du genre et de l'ancienneté qui reflètent la composition et la complexité de la population de chercheurs du système public en France.

Figure 1 : distribution de la production par type de communication

La production scientifique est globalement liée à l'ancienneté des chercheurs. Les plus jeunes (1 à 5 ans de carrière) produisent moins. La productivité augmente significativement entre 6 et 10 ans d'ancienneté, puis baisse après 15 ans, avant de reprendre fortement après 20 ans. Les formats traditionnels dominent la communication scientifique, avec les articles représentant 34 % des publications et les livres 22 %. L'évaluation par les pairs (associée à la qualité et à la crédibilité des travaux) reste primordiale et explique la popularité des revues à comité de lecture et indexées. Les formats de type carnets de recherche ou blogs sont encore très minoritaires.

III. Une perception positive du contrôle

L'interrogation du niveau de maîtrise des items visait à mesurer le sentiment d'auto-efficacité perçu par les enquêtés sur leur capacité et autonomie à s'adapter aux injonctions de l'évaluation.

1) Analyse « humaine » des résultats

Nous n'avons pas interrogé le degré de confiance dans la publication en langue française, celle-ci étant leur langue de travail. L'anglais, comme langue de publication, est de maîtrise contrastée puisque la moitié des répondants (47 %) a une marge forte d'amélioration. Cela peut expliquer l'écart de contrôle dans la capacité à collaborer, très forte au niveau national (82 %) où le français est requis et moyenne au niveau international (60 %) où l'anglais domine. La capacité de publication d'articles de revues (82 %) et de livres et chapitres d'ouvrages (73 %) est élevée. On peut viser la qualité avec un contrôle satisfaisant de la publication de revues à fort facteur d'impact (56%) et de livres en peer reviewing (entre 70 et 79%). Libre accès, science ouverte, vulgarisation et médiation scientifiques sont contrôlés à plus de 51 %.

Entre 18 et 56 % des votants avouent l'absence de contrôle perçue dans la publication. 30% sur le libre accès/science ouverte et 49 % sur la vulgarisation/médiation scientifiques ressentent un contrôle moyen ou nul. La confiance fait défaut dans la diffusion via les médias numériques, 39% se disent incapables. 40 % de ressenti positif pour les réseaux sociaux académiques et 27 % pour les blogs et carnets de recherche. Le défaut de confiance est donc très élevé avec notamment 35 votants qui ont une faible ou nulle capacité à utiliser les réseaux sociaux et 84% à publier des blogs et carnets.

Tableau 2 : niveaux de maîtrise de la communication de la science

En résumé, une proportion significative de votants se sent très compétente pour publier dans les revues, avec une majorité indiquant une maîtrise totale, et dans des revues avec un processus de peer-review. Il existe une grande confiance dans la capacité à collaborer nationalement, une grande partie déclarant une maîtrise totale, et dans la publication de livres et chapitres d'ouvrages, bien qu'on note une légère baisse par rapport aux articles de revues. Les répondants déclarent une maîtrise moyenne à bonne pour la publication dans des revues à fort impact factor, mais la maîtrise totale est moins souvent signalée comparée aux autres types de publications. La compétence est moyenne à bonne dans l'emploi des réseaux sociaux, la vulgarisation et la médiation scientifique. Une part significative de votes exprime une maîtrise faible ou nulle de la publication en anglais, donc un besoin d'amélioration dans cette compétence linguistique.

2) Analyse par régression des résultats

La mesure, par régression, des forces et directions de la relation entre le contrôle perçu et le comportement situe R à 0,380. Le R² (0,144) explique 14,4 % de la variance du Comportement. Le R-deux ajusté (0,135) indique que 13,5 % de la variance est expliquée par le prédicteur. Le test F est élevé (16.489) et la valeur p très faible (> 0,001) ; suggérant une forte significativité globale à un niveau de confiance de 99,9 % identique à l'ANOVA qui confirme sa réalité.

VARIABLES INTRODUITES/ELIMINEES A

Modèle	Variables introduites	Variables éliminées	Méthode
1	Contrôle ^b	.	Introduire

a. Variable dépendante : Comportements

b. Toutes les variables demandées ont été introduites.

RECAPITULATIF DES MODELES B

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	.380 ^a	.144	.135	.85171

a. Prédicteurs : (Constante), Contrôle

b. Variable dépendante : Comportements

- R indique une corrélation modérée (380) entre les variables dépendante et indépendante.
- R-deux (R²) explique 14.4% de la variance des comportements par le contrôle.
- R-deux ajusté est légèrement inférieur à R², courant lorsque le modèle a peu de prédicteurs.
- Erreur standard de l'estimation à ±0.85171 (moyenne) de valeur réelle des comportements.

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	11.961	1	11.961	16.489	<.001 ^b
	de Student	71.090	98	.725		
	Total	83.051	99			

a. Variable dépendante : Comportements

b. Prédicteurs : (Constante), Contrôle

- Somme des carrés de la régression (11.961) par rapport à la somme des carrés totale (83.051) montre la part de la variance expliquée par le modèle.
- Ddl (degré de liberté) pour la régression est 1 : une seule variable prédictatrice.
- F de 16.489 et signification de <.001 : régression statistiquement significative (p < .001),

COEFFICIENTS A

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés Bêta	T	Sig.
		B	Erreur standard			
1	(Constante)	3.114	.289		10.784	<.001
	Contrôle	.464	.114	.380	4.061	<.001

a. Variable dépendante : Comportements

- Constante (3.114) : la valeur prédite des comportements quand le contrôle est zéro.
- Contrôle (0.464) : le coefficient est significatif avec un t de 4.061 et p < .001.

Tableau 3 : éléments de régression de la relation contrôle vs comportement

L'effet positif de la compétence auto perçue sur le comportement est statistiquement significatif car la valeur p associée au coefficient est inférieure à 0,001. Le coefficient non standardisé pour

la variable Contrôle établit qu'une unité d'augmentation du prédicteur (contrôle perçu) est accompagnée d'une hausse moyenne de 0,464 unité de la variable dépendante (comportement).

En résumé, les données sont en cohérence avec les principes de la régression linéaire et les statistiques du modèle. Elles exposent que le contrôle perçu a un effet modéré mais significatif sur le comportement. Et, comparativement à d'autres études (Pickens, 2005 ; Assande, 2011) soulignent que dans ce contexte particulier, le contrôle perçu joue un rôle plus important. La variance expliquée était autour de 2 % en moyenne, jusqu'à 12 % (Ajzen et Fishbein, 2005).

3) Implication des résultats et perspectives

L'étude était construite autour de l'hypothèse que le contrôle perçu influence positivement le changement comportemental dans la communication de la science. Sa validation ainsi que la confirmation de la relation entre les deux variables établissent la pertinence de fournir aux individus l'autonomie et les ressources pour renforcer leur perception de contrôle. En effet, un sentiment de contrôle élevé a un effet significatif sur la formation du comportement. Plus exactement, l'auto-efficacité est un levier important pour influencer positivement le comportement, pouvant même s'affranchir de la formation préalable d'une intention selon B. Douani et W. Khlif (2011, p. 6). Les données collectées attestent que l'absence de publication se justifie par des incompétences. Les votants capables de publier favorisent même la qualité à travers les revues évaluées et indexées.

En ce sens, les compétences entendues au sens d'outil de travail (C. Djambian & S. Agostinelli, 2013, p. 11) doivent être développées et mutualisées, tant en termes de connaissances et habiletés techniques que de « qualités personnelles et relationnelles (responsabilité, autogestion, esprit d'équipe...) conditions d'efficacité » (C. Djambian, 2023, p. 2). Il s'agit certes de travailler la culture de la communication scientifique, mais aussi de structurer une offre de formations pour développer les compétences requises : rédaction académique, présentation orale, vulgarisation scientifique, médias sociaux, anglais, etc. L'interdisciplinarité peut inciter à la collaboration entre chercheurs, selon B. Timmermans et ses coauteurs (2018, p. 73), à diversifier les approches méthodologiques voire communicationnelles.

Une acculturation à la communication pourrait aider à comprendre les enjeux liés à chaque support et à utiliser les outils adaptés au public cible mais aussi aux attentes politiques. Elle devra cohabiter avec une culture de l'évaluation (J. Lavoué, 2014, p. 126-127). Et deux enjeux se côtoieraient alors. La transparence sur les résultats négatifs, d'une part, pour leur apport à la compréhension des facteurs d'échecs et points d'amélioration souligné par A. Portes, A.-S. Cases & G. N'Goala (2017, p. 124). Et, d'autre part, la responsabilité communicationnelle comme besoin pour ancrer l'éthique, la crédibilité et l'intégrité de la publication (K. Gammoudi & K. Saeid Ben Rached, 2022, p. 4). Nous envisageons la conduite d'ateliers de formation, la mise à disposition de ressources pédagogiques ou d'incitations (ex. service d'aide à l'écriture, de correction et de traduction) à communiquer efficacement les résultats de recherche.

De même, il sera utile de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de communication, de mesurer régulièrement l'efficacité des efforts pour développer une culture de la communication et adapter la stratégie en fonction des résultats obtenus et redéfinis.

Conclusion

Les exigences des politiques d'évaluation concernent la publication traditionnelle (article de revue et livres ou chapitres). Elles insistent sur leur qualité, celle-ci étant attestée par l'existence d'une revue de pairs, par la publication dans des revues figurant dans les bases de données indexées (voire dans le top 10 de ces revues). Ainsi que sur la collaboration au niveau national et à l'international. Les répondants ont confiance dans leur capacité à assurer les communications attendues. Ils le réalisent en choisissant de satisfaire les prescrits leur garantissant un bénéfice, tant pour la société et l'institution que pour le chercheur. La maîtrise de compétences communicationnelles est donc un appareil d'adaptation à l'évaluation scientifique, ainsi que de socialisation dans le champ scientifique.

L'auto-efficacité perçue a un impact sur la communication du chercheur. Cela est établi par l'analyse humaine, comme par la régression statistique. Autrement dit, cette perception positive de contrôle entre de façon significative dans la formation du comportement. Ce qui la positionne comme un levier d'action incontournable. Il ne s'agit plus de renforcer les politiques, d'ajouter de nouveaux indicateurs, de créer de nouvelles commissions ou primes d'évaluation ou encore de lier les financements publics à l'excellence. En effet, il pourrait être plus efficace d'encourager l'acquisition des compétences de communication de la science. Les répondants ont tous produit une communication, fait d'eux-mêmes le choix de la publication d'articles évalués par les pairs, ne se fixant de limite que leur perception de contrôle. Ceux qui pensent avoir un niveau élevé d'efficacité satisfont aux injonctions, sans que leur attitude, leur intention ou les normes sociales descriptives ou subjectives ne constituent réellement des atouts ou obstacles à la concrétisation de ce comportement.

Les actions à réaliser pour accroître la productivité scientifique doivent viser l'acquisition de compétences. Il faudra associer la production de la science à la culture de la communication. En concédant à cette dernière d'être une compétence complémentaire de la recherche de qualité, on s'inscrit dans une culture de l'évaluation - puisqu'il devient inévitable de mesurer l'impact de la science – dans laquelle la diffusion des connaissances est un indicateur essentiel.

L'application d'un outil psychosocial aux sciences de l'information et de la communication s'est révélée judicieuse, apportant divers éclairages, bien que montrant quelques limites. En effet, le domaine des SHS « rassemble 26 000 enseignants-chercheurs et près de 3 000 chercheurs » (FRANCE UNIVERSITES, 2023, p. 1). Cette importance suggère de tester nos résultats et approche sur un groupe plus large. Cela pourrait permettre de mieux saisir les tendances et les variations dans les comportements communicationnels au sein de cette communauté savante. Cela aiderait à mieux comprendre les motivations et les pressions ressenties ainsi que les déterminants qui ont une forte influence sur la définition des stratégies de communication dans le champ scientifique.

Bibliographie

ACUITE, M.-G., 2011, La théorie d'Albert BANDURA : synthèse. Extraits et notes de lecture issues de « COLLECTIF, 2004, De l'apprentissage social au sentiment d'efficacité personnelle. Autour de l'œuvre d'Albert BANDURA, Paris : L'Harmattan ».

BEAUDOIN, Mathieu., 2019, Pratiques habilitantes et engagement au travail : examen du rôle médiateur du processus motivationnel. [Thèse de doctorat en psychologie]. Sherbrooke : Univ. de Sherbrooke. 127 p.

- BEN ABDALLAH, Nabil, 2012, « Réflexions sur l'analyse des pratiques informationnelles collaboratives », *Les Cahiers du numérique*, 8, p. 131-158.
- BOURDIEU, Pierre. 1976, « Le champ scientifique », *Actes de la recherche en sciences sociales*, 2(2-3), p. 88-104.
- BOURDIEU, Pierre. 1980, « Le capital social. Notes provisoires », *Actes de la recherche en sciences sociales*, 31, p. 2-3.
- BREESÉ, Pierre, 2010, « Valorisation des connaissances et marchandisation des savoirs ». *Géoéconomie*, 53, p.33-43.
- CARUGATI, Felice, 2015, « Les effets des nouvelles normes de l'évaluation/excellence sur les comportements des jeunes chercheurs », *Bulletin de psychologie*, 539, p. 405-407.
- CASENAVE, Joana, et HANNOTHIAUX, Lise. 2012, « Enquête sur le comportement informationnel de chercheurs en sciences humaines dans un service d'archives municipales », *La Gazette des archives*, p. 85-91.
- CESTAC, Julien, et MEYER, Thierry. 2010, *Des attitudes à la prédiction du comportement : le modèle du comportement planifié. La psychologie sociale : applicabilité et applications*, édité par Pascal Morchain et Alain Somat, Presses universitaires de Rennes.
- CHARTRON, Ghislaine, et al., 2012, *Pratiques documentaires numériques à l'université*. Presses de l'enssib.
- CHAUDIRON, Stéphane. et IHADJADENE, Majid, 2010, « De la recherche de l'information aux pratiques informationnelles », *Études de communication*, 35, p. 1-14.
- CLEMENT, Xavier, 2022, « Les atteintes à la productivité des femmes en science. Le cas d'un laboratoire d'écologie québécois », *Travail, genre et sociétés*, 47, p. 111-129.
- DIOUANI, Bouthein, et KHLIF, Wafa, 2011, « L'influence des variables psychosociales sur la décision de communication volontaire : cas des dirigeants tunisiens ». *Comptabilités, économie et société*, p. 1-24.
- DJAMBIAN, Caroline, et AGOSTINELLI, Serge, 2013, « De la métis au e-learning : la médiation du rapport au savoir », *Distances et médiations des savoirs*, 2, p. 1-11.
- DJAMBIAN, Caroline, 2023, « Métiers et numérique : étude d'une évolution dynamique », *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, 26, p. 1-9.
- DOUCET, Marie-Chantal, 2009, « Théories du comportement humain et configurations sociales de l'individu », *Sociologie et sociétés*, 41(1), p. 35-53.
- FORMARIER, Monique, 2012, *Attitude. Les concepts en sciences infirmières* 2ème édition. Toulouse, Association de Recherche en Soins Infirmiers. Hors collection, p.81-83.
- FRANCE UNIVERSITES, 2022, *Feuille de route pour les sciences humaines et sociales 2023-2030*, 14 p.
- FRANÇOIS, Pierre-Henri, 2004, « Fondements sociaux de la pensée et de l'action chez Bandura ». *Savoirs*, 5 (Hors série), p. 51-58.
- GAMMOUDI. Khouloud, et SAEID BEN RACHED, Kaouther, 2022, « L'impact de la confiance sur l'attitude et l'intention comportementale du consommateur collaboratif ». *International Marketing Trends Conference*, p. 1-13.

- GIGER, Jean-Christophe, 2008, « Examen critique du caractère prédictif, causal et falsifiable de deux théories de la relation attitude-comportement : la théorie de l'action raisonnée et la théorie du comportement planifié ». *L'année psychologique*, 108 (1), p. 107-131.
- GINGRAS, Yves, et LARIVIERE, Vincent, 2005, « Les pratiques de publication des chercheurs québécois en sciences sociales », *Le Cahier de l'ACSALF*, 2(2), p. 10-11.
- JOURDAIN, Anne, et NAULIN, Sidonie, 2011, « Héritage et transmission dans la sociologie de Pierre Bourdieu ». *Idées économiques et sociales*, 166, p. 6-14.
- KEFI, Hajer, 2010, « Mesures perceptuelles de l'usage des systèmes d'information : application de la théorie du comportement planifié ». *Humanisme et Entreprise*, 297, p. 45-64.
- LAKHAN, Calvin, 2018, "The garbage gospel: Using the theory of planned behavior to explain the role of religious institutions in affecting pro-environmental behavior among ethnic minorities", *The Journal of Environmental Education*, 49:1, p. 43-58.
- LARIVIERE, Vincent, LEBEL, Jean, et LEMELIN, Pascal, 2004, *Les recherches collaboratives en sciences humaines : analyse bibliométrique des pratiques, rapport présenté au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Observatoire des sciences et des technologies*, 46 p.
- LAVOUÉ, Jean, 2014, « Pour une évaluation au service de l'intelligence collective », *Connexions*, 101, p. 125-132.
- LEBEL, Jean, et al. 2004, *Les pratiques de publication des chercheurs ayant postulé au programme nouveaux chercheurs du FQRNT, rapport présenté au Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT), Observatoire des sciences et des technologies*, 8 p.
- LEYENS, Jacques-Philippe, et YZERBYT, Vincent, 1997, *Psychologie sociale*. Éditions Mardaga, 368 p.
- MERTON, Robert, 1968, « The Matthew effect in science. The reward and communication systems of science are considered », *Science*, 5(159), p. 56-63.
- PORTES, Audrey, CASES, Anne-Sophie, N'GOALA, Gilles, 2017, « Vers une définition de la transparence perçue de la relation client sur les canaux digitaux », *Management & Avenir*, 94, p. 105-129.
- ROLAND, Nathalie, FRENAY, Marianne, et BOUDRENGHIEN, Gentiane, 2018, « Understanding Academic Persistence through the Theory of Planned Behavior: Normative Factors under Investigation », *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 20(2), p. 215–235.
- SAHLI, Faouzia, ABDELLAOUI, Sonia, et SMIDA, Elyes, 2018, « Facteurs déterminants de l'intention d'achat en ligne en Tunisie », *Revue Marocaine de recherche en management et marketing*, 18, p. 24-44.
- THIAULT, Florence, et MALINGRE, Marie-Laure, 2022, « Corpus d'enquêtes sur les pratiques d'information scientifique des chercheurs. Constitution et exploitation des données », *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, 24, p. 1-22.
- THIBODEAU, Martin, 2014, « Hegel, l'intention et l'action : réflexions sur un débat récent », *Laval théologique et philosophique*, 70(2), p. 343–362.
- TIMMERMANS, Benoît, et al., 2018, « L'interdisciplinarité, ça marche ! Une enquête et un colloque révèlent des facteurs de succès », *Natures Sciences Sociétés*, 26, p. 67-75.

UNICEF, 2021, Définition des normes sociales et des concepts annexes, p. 1

Webographie

GUAY, Frédéric, 2023, « La motivation des élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage », TA@l'école [En ligne], <https://www.taalecole.ca/motivation>, consulté le 15 janvier 2024.

MENESR, s.d., Les sciences humaines et sociales : indicateurs synthétiques, [En ligne], <https://www.aefinfo.fr/assets/medias/documents/4/1/416506.pdf>, consulté le 11 janvier 2024.

MESRI (2023) Enseignement supérieur et recherche. Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés. Paris, MESRI, [En ligne], <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/esr---vers-l-galit-femmes---hommes-chiffres-cl-s-2023-27332.pdf>, consulté le 18 janvier 2024.

SARTER, Gilles, 2021, « Qu'est-ce qu'un espace social ? », Sécession : sociologie de l'émancipation. [En ligne], <https://secession.fr/espace-social>, consulté le 12 juin 2023.